
**ESTRADA IJROCHILIK SAN'ATI RIVOJLANISHINING ILMIY USTUVOR
YO'NALISHLARI
НАУЧНО-ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТРАДНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
PRIORITY SCIENTIFIC DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
VARIETY PERFORMANCE ART**

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti
"Estrada cholg'ularida ijrochilik va dirijyorlik"
kafedrasi dotsenti Abdullayev O'tkir Sadullayevich*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O'zbekistonda estrada ijrochilik san'atining rivojlanish jarayoni, uning ilmiy-nazariy asoslari hamda zamonaviy bosqichdagi ustuvor yo'nalishlari yoritilgan. Estrada cholg'u ijrochiligi yo'nalishining jamiyat madaniy taraqqiyotidagi o'rni, uning pedagogik jihatlari va kadrlar tayyorlash tizimidagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada mamlakatimizda san'at sohasida olib borilayotgan islohotlar, xususan, Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutining tashkil etilishi va uning faoliyati ilmiy asosda ko'rib chiqilgan.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается процесс развития эстрадного исполнительского искусства в Узбекистане, его научно-теоретические основы, а также приоритетные направления на современном этапе. Анализируется роль направления эстрадного инструментального исполнительства в культурном развитии общества, его педагогические аспекты и значение в системе подготовки кадров. Также в статье научно рассматриваются проводимые в нашей стране реформы в сфере искусства, в частности, создание Института Национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова и его деятельность.*

***Abstract:** This article examines the process of development of variety performing arts in Uzbekistan, its scientific-theoretical foundations, and priority directions at the modern stage. The role of variety instrumental performance in the cultural development of society, as well as its pedagogical aspects and significance in the system of professional training, are analyzed. In addition, the article provides a scientific overview of the reforms being implemented in the field of arts in the country, particularly the establishment and activities of the Botir Zokirov National Institute of Variety Art.*

***Kalit so'zlar:** estrada san'ati, estrada cholg'u ijrochiligi, madaniyat, san'at ta'limi, ijrochilik mahorati, pedagogik yondashuv, milliy qadriyatlar, innovatsion ta'lim,*

ijodiy tafakkur, sahna madaniyati, musiqashunoslik, zamonaviy estrada, kadrlar tayyorlash.

Ключевые слова: *эстрадное искусство, эстрадное инструментальное исполнительство, культура, художественное образование, исполнительское мастерство, педагогический подход, национальные ценности, инновационное образование, творческое мышление, сценическая культура, музыкознание, современная эстрада, подготовка кадров.*

Keywords: *variety art, variety instrumental performance, culture, art education, performance mastery, pedagogical approach, national values, innovative education, creative thinking, stage culture, musicology, contemporary variety art, professional training.*

O‘zbekistonda estrada san’ati, xususan estrada cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishining rivojlanishi mamlakatning umumiy madaniy taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq holda kechmoqda. Mazkur yo‘nalish nafaqat ijrochilik mahoratini namoyon etish vositasi, balki milliy madaniyatni targ‘ib etish, estetik didni shakllantirish hamda jamiyatning ma‘naviy hayotini boyitishda muhim omil sifatida e’tirof etiladi. Bugungi kunda mamlakatimizda san’at sohasi uchun yuqori malakali, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega kadrlarni tayyorlashga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, estrada cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishida pedagogik tayyorgarlikning sifati, uning mazmunan boyitilishi va zamonaviy talablar asosida takomillashtirilishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu esa ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ijrochilik maktablarini rivojlantirish hamda nazariy va amaliy bilimlar uyg‘unligini ta’minlashni talab etadi. So‘nggi yillarda Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O‘zbekiston Respublikasida barcha sohalarda bo‘lgani kabi madaniyat va san’at

tizimida ham keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar san’at ta’limi tizimini modernizatsiya qilish, iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, milliy va jahon madaniyati integratsiyasini ta’minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Prezidentimiz tomonidan ta’kidlanganidek, musiqa san’ati madaniy fenomen sifatida yosh avlodni tarbiyalash va ularni har tomonlama barkamol shaxs etib shakllantirishda beqiyos imkoniyatlarga ega. Mazkur yondashuv estrada san’at-ining, xususan cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishining nafaqat estetik, balki tarbiyaviy va ijtimoiy ahamiyatini ham yanada oshi-radi.

Shu nuqtai nazardan, estrada cholg‘u ijrochiligi yo‘nalishini rivojlantirishda ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish, ijrochilar tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda milliy ijrochilik an’analarini zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaraladi. Bu esa o‘z navbatida, mamlakatimizda san’at sohasining barqaror rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi.

San'at bilan bevosita aloqada bo'lgan yosh avlodning dunyoqarashi, ijtimoiy faolligi hamda hayotga nisbatan munosabati yanada yuksak darajada shakllanishi kuzatiladi. Ayniqsa, bunday yoshlarning milliy urf-odatlariga hurmati, tarixiy merosga sadoqati hamda umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan ongli yondashuvi yuqori bo'lishi bilan ajralib turadi. Shu jihatdan qaraganda, san'atning tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyati jamiyat taraqqiyotida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Mamlakatimizda madaniyat va san'at sohasini tizimli ravishda rivojlantirish maqsadida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yil 3-noyabrda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi. Mazkur jamg'arma faoliyati teatr san'ati, musiqa, ijrochilik, tasviriy san'at, kinematografiya hamda boshqa madaniy yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlash, ularni yangi bosqichga olib chiqish va xalqaro miqyosda targ'ib etishga qaratilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy madaniy taraqqiyot jarayonida estrada ijrochilik san'ati ham muhim o'rin tutib u jamiyatning estetik didini rivojlantirish yosh avlodning badiiy didini shakllantirish hamda milliy madaniyatni ommalashtirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, estrada san'atining ommabopligi va keng auditoriyani qamrab olishi uning ijtimoiy-madaniy ta'sir doirasini yanada kengaytiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'atga, xususan estrada yo'nalishiga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada ortib borayotgani kuzatilmoqda. Bu esa san'at ta'limi

tizimini modernizatsiya qilish, ijodiy muhitni yanada rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda milliy san'atni jahon madaniy makoniga olib chiqish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar bilan bevosita bog'liqdir.

Zamonaviy sharoitda estrada ijrochiligi faqat sahnaviy chiqishlar bilan chegaralanib qolmay, balki kompleks bilim va ko'nikmalar tizimini o'zida mujassam etgan murakkab ijodiy faoliyat turi sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, ijrochidan yuqori darajadagi nazariy bilimlar, puxta metodik tay-yorgarlik, sahnaviy psixologiya asoslarini chuqur anglash hamda innovatsion ta'lim texnologiyalarini egallash talab etiladi. Bu esa estrada ijrochiligini ko'p qirrali ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida qarash imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, zamonaviy estrada ijrochisiga qo'yiladigan talablar ham tobora murakkablashib bormoqda. Avvalo, u sahna madaniyatining barcha jihatlarini mukammal egallagan bo'lishi, ya'ni sahnada o'zini tutish, tashqi ko'rinish, nutq madaniyati va badiiy ifoda vositalaridan samarali foydalana olish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Bundan tashqari, ijrochi auditoriya bilan faol va samarali ijodiy muloqot o'rnatish, tinglovchilarning estetik ehtiyojlarini anglash va ularga mos ravishda chiqishlarini shakllantira olish salohiyatiga ega bo'lishi zarur.

Shuningdek, estrada ijrochisining texnik mahorati bilan bir qatorda uning emotsional ifodasi, ya'ni his-hayajonlarni sahna orqali yetkazib berish qobiliyati ham

muhim ahamiyat kasb etadi. Ijro jarayonida texnik mukammallik va badiiy hissiyot uyg'unligi ta'minlangan taqdir-dagina san'at asari tinglovchi qalbiga yetib boradi va o'zining estetik ta'sirini namo- yon etadi.

Mazkur ko'nikmalarni shakllan- tirish, avvalo, ilmiy asoslangan ta'lim tizimi orqali amalga oshirilishini alohida ta'kidlash lozim. Zero, estrada cholg'u ijrochiligi sohasida professional pedag- ogik tayyorgarlikni takomillashtirish zamonaviy san'at taraqqiyotining muhim va ajralmas bo'g'ini hisoblanadi. Bu jarayonda ta'lim mazmunini chuqur- lashtirish, metodik ta'minotni boyitish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash ustuvor vazifa- lardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, estrada cholg'u ijrochiligi yo'nalishida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash nafaqat texnik jihatdan mukammal ijrochilarni shakllantirish, balki milliy madaniyatni chuqur anglaydigan va uni jahon sahnasida munosib namoyon eta oladigan ijod- korlarni tarbiyalashni ham nazarda tutadi. Bunday yondashuv milliy san'atning global madaniy makondagi raqobat- bardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi. Estrada musiqasi o'z mohiyatiga ko'ra ommabop san'at turi sifatida keng auditoriyaga tezkor ta'sir o'tkazish xususiyatiga ega bo'lib, u muayyan g'oyaviy-estetik qarashlarni shakllan- tirishda muhim ijtimoiy-madaniy vosita vazifasini bajaradi. Mazkur jihatdan u jamiyat ongiga tez singuvchi, keng ommaga yo'naltirilgan kuchli ma'naviy-

kommunikativ vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli, undan milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash hamda milliy estradaning o'ziga xos badiiy qiyofasini saqlab qolish va rivojlantirishda samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, globallashuv sharoitida jahon shou-biznes maydonida milliy estrada san'atining o'ziga xosligini saqlash, uni zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish dolzarb vazifa- lardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda estrada musiqasining tarixiy taraqqiyot bosqichlarini izchil o'rganish, uning nazariy asoslarini chuqur tahlil qilish, yangi janr va shakllarini yaratish hamda istiqboldagi rivoj yo'nalishlarini belgilash muhim ilmiy masalalardan biridir. Shu nuqtai nazardan, ixtisoslashgan musiqashunoslik tadqiqotlari estrada san'atining rivojida "ilmiy asos" vazifasini bajarib, uning nazariy va amaliy taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil sifatida xizmat qiladi. Mazkur ilmiy yondashuv orqali estrada san'atining mazmunan boyishi, shaklan takomillashuvi hamda uning jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rni yanada mustahkamlanadi.

O'zbekiston Respublikasida mada- niyat va san'at sohasini tizimli rivoj- lantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish hamda estrada san'atining ilmiy- nazariy asoslarini mustahkamlash maq- sadida Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2021-yil 16-oktabrda qabul qilingan PQ- 5261-son qaror asosida Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti tashkil etildi. Mazkur qaror mamla-

katimizda estrada san'atini yangi bosqichga olib chiqish, uning ta'lim tizimini modernizatsiya qilish hamda zamonaviy ijrochilik maktabini shakllantirish yo'lida muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston san'at tarixida Botir Zokirov nomi o'zbek estradasining shakllanishi va rivojiga beqiyos hissa qo'shgan ijodkor sifatida alohida e'tirof etiladi. U nafaqat iste'dodli xonanda, balki aktyorlik, she'riyat, tarjimonlik kabi ko'plab ijodiy yo'nalishlarda samarali faoliyat yuritgan, yuksak badiiy did va keng dunyoqarash sohibi sifatida milliy madaniyat tarixida chuqur iz qoldirgan. Shu bois, uning nomini abadiylashtirish hamda yosh avlodni ana shunday yetuk ijodiy shaxslar namunasi asosida tarbiyalash maqsadida mazkur institutga uning nomi berilgan. Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutining tashkil etilishi estrada san'atining zamonaviy talablarga mos ravishda, chuqur ilmiy-nazariy asosda rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan muhim tashkiliy qadam hisoblanadi. Institut faoliyati doirasida nafaqat ijrochilik mahoratini oshirish, balki talabalar ongida ijodiy tafakkur, estetik did va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur oliy ta'lim muassasasining asosiy maqsadi – milliy va jahon estrada san'ati yutuqlarini uyg'unlashtirgan holda, chuqur nazariy bilimlar va puxta amaliy ko'nikmalarga ega, ijodiy fikrlay oladigan, raqobatbardosh yangi avlod san'atkorlarini tayyorlashdan iboratdir. Shu bilan birga, institut estrada

san'atining ilmiy tadqiqotlarini rivojlantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda milliy ijrochilik an'analarini zamonaviy talqinlarda davom ettirishga xizmat qilmoqda.

Unda asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- Estrada cholg'u ijrochiligi, estrada xonandaligi, bastakorlik, estrada orkestri dirijyorligi, san'atshunoslik: musiqashunoslik, musiqiy ovoz rejissorligi yo'nalishlarida ta'lim berish;

- Milliy estrada madaniyati tarixini o'rganish va targ'ib qilish;

- Botir Zokirov merosini ilmiy-nazariy asosda chuqur tadqiq etish;

- Talabalarni milliy ruhda tarbiyalash va mustaqil ijodkor sifatida shakllantirish;

- Institut nafaqat o'quv jarayoni bilan, balki ilmiy-tadqiqot va amaliy ijodiy ishlar bilan ham faol shug'ullanish;

- Estrada san'atining taraqqiyot yo'nalishlari bo'yicha ilmiy maqolalar chop etish;

- Talabalar o'zining diplom ishlari orqali estrada asarlarining shakli, yo'nalishi, cholg'u ijrochilik uslublari, bastakorlik va musiqa tahlili bo'yicha tadqiqotlar olib borish;

- Shuningdek, institutda muntazam ravishda ijodiy kechalar, konsertlar, mahorat darslari tashkil etish va h.k.

So'nggi bir yil davomida O'zbekistonda zamonaviy ilm-fan, ta'lim va tarbiya sohalarini tubdan isloh qilish va yanada rivojlantirishga qaratilgan 70 dan ortiq Prezident farmonlari, qarorlari va Vazirlar Mahkamasi topshiriqlari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etildi. Bular davlatni modernizatsiya qilish va har

tomonlarni taraqqiyotga erishish yoʻlidagi eng muhim yoʻnalishlardir. Bejiz emas, 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-sonli Prezident farmonida – “2030-yilgacha ilm-fanni rivojlantirish konsepsiyasi” tasdiqlanib, unda shunday deyilgan:

“Zamonaviy bilimlarga ega, mustaqil fikrlay oladigan, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy infratuzilmani tubdan yangilash orqali sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish – ilm-fan, madaniyat va sanʼat sohalarini boshqarish tizimini takomillashtirishning eng muhim vazifalaridan biridir.” Ilm-fan va sanʼatni chuqur integratsiyalashgan holda rivojlantirish, taʼlim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tizimini mukammallashtirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, shuningdek, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida ishlab chiqilgan “2030-yilgacha ilm-fanni rivojlantirish konsepsiyasi” – ilm, madaniyat, sanʼat va ijtimoiy sohalaridagi inson resurslari ehtiyojlarini, hamda barcha boshqa sohalar rivojlanish strategiyalarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan muhim hujjatdir. Zamonaviy estrada ijrochiligi madaniyati ijrochilarning oliy professional musiqiy taʼlimi sifatini bilan bevosita bogʻliq boʻlib, bu taʼlim ularning kasbiy yoʻnalishi va ijodiy

salohiyatini belgilaydi. Ijrochilik madaniyatini yuksaltirish talabalar va oʻqituvchilardan doimiy eʼtibor hamda samarali metodik yondashuvni talab etadi. Chunki estrada ijrochisining amaliy faoliyati koʻpincha nazariy tahlildan ilgari kechadi. Shu bois oliy taʼlim jarayonini ushbu yoʻnalishni uzluksiz rivojlantirishga qaratilgan metodik asoslar bilan boyitish zarur.

Xulosa qilib aytganda, estrada ijrochilik sanʼati bugungi kunda nafaqat badiiy ijod shakli, balki chuqur ilmiy asosga ega murakkab madaniy hodisa sifatida rivojlanmoqda. Oʻzbekistonda ushbu yoʻnalishni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, amalga oshirilayotgan islohotlar hamda yangi tashkil etilgan taʼlim muassasalari estrada sanʼatining sifat jihatidan yangi bosqichga chiqishiga zamin yaratmoqda. Estrada cholgʻu ijrochiligi sohasida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, milliy ijrochilik anʼanalarini saqlash va rivojlantirish, shuningdek, nazariy hamda amaliy bilimlar uygʻunligini taʼminlash yuqori malakali ijrochilarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi PF4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. //“Xalq so‘zi” gazetasi. – 2017-yil 8-fevral. №28
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli qarori. www.lex.uz, 2009.
3. Sh.M. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.o‘, 2017
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-maydagi PQ–5150-son qarori — *Madaniyat sohasini yanada rivojlantirish choralari to‘g‘risida.*
5. Jo‘raeva, D. *O‘zbek estradasida vokal maktablari va ularning shakllanishi.* Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Toshkent.2022.
6. O‘. Abdullayev Estrada cholg‘ularini o‘qitish uslubiyoti Toshkent 2021
7. L.G‘aniyeva “Методика преподавания эстрадных инструментов” Toshkent 2023